

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

*Ходим, ассистент, Д.Ш.Хикматова
Тошкент Амалий Фанлар Университети
E-mail почта: dildosh.dh@gmail.com*

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги жамиятда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш тенденциялари, иқтисодиётни рақамлаштиришда инновацион технологияларга талабни ривожлантириш таҳлил қилинган, “Инновация” тушунчаси янгилик сифатида ва иқтисодий категория сифатида очиб берилган, рақамлаштириш инновацион ривожланишга йуналтирилган иқтисодий жараёнларни ҳаракатлантирувчи шароитларда инновацияларни жорий этиш хусусиятлари куриб чиқилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли трансформация, инновацион платформалар, инновацион технологиялар, тармоқ эффекти, телекоммуникация инфратузилмаси, иқтисодиёт тармоқлари.

Кириш

Мамлакатимизда иқтисодиётни рақамлаштириш, рақамли технологиялар кириб бормаган соҳа қолмади ҳисоб. Жараёнларни рақамлаштириш орқали халқимизнинг оғири енги, узоғи яқин бўлмоқда. Ҳозирги замоннинг энг катта ютуқларидан бири, шиддатли ривожланиш омили – иқтисодиётнинг рақамлаштирилишидир. Бу ютуқ айнан илм-фан ва маърифат тараққиётининг мевасидир. Рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бир қанча самарадор технологиялар ҳаётимизга шиддат билан кириб келмоқда. Мамлакатимизда илм-фанни янада рақамли топтириш, ёшларни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошланган ишларни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Шунга асосланиб, Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Мурожаатномасида “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилинди. Бунинг замирида чуқур маъно ва мазмун мужассамлаштирилган, чунки, илм-фан, маънавият-маърифатга тикилган сармоя буюк келажак учун киритилган инвестициядир [1, 2].

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади.

Иқтисодиётни рақамлаштириш аввало, инсонларнинг турмуш ҳаёт даражасини сезиларли даражада оширади, бу унинг асосий фойдасидир. Яна бир асосий жиҳати – коррупция ва “қора иқтисодиёт”нинг асосий қушандаси ҳисобланади. Чунки рақамлар ҳамма нарсага муҳрлайди, хотирада сақлайди, керак пайтда маълумотларни тез тақдим этади [3,4].

Иқтисодиётни ривожлантириш, иқтисодиётни рақамлаштиришда инновацион технологияларни ривожлантириш, янги тадбиркорларни вужудга келтириш орқали тизимнинг салоҳияти ва самарадорлигини оширишга кўмаклашиш тадқиқот ишининг мақсади ҳисобланади. Тадқиқотнинг вазифалари эса саноатда рақобатбардошлик ва

маҳсулдорликни ошириш босқичларини тадқиқ қилиш ва унинг ўзига хос хусусиятларини асослаш, юқори технологияли маҳсулотлар улушини оширишни рағбатлантириш, ишлаб чиқаришни кўпайтириш, ишлаб чиқариш ва экспорт таркибида улушни ошириш, инновацион технологиялар ва илғор бошқарувни қўллашни кенгайтиришга таъсир қилувчи омилларни аниқлашдан иборатдир. Тадқиқот муаммоси сифатида рақамли иқтисодиёт институтларини барпо этиш ва ривожлантириш, замонавий давлатда инновацион компонентни шакллантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш имкониятлари ўрганиб чиқилди. Рақамли технологиялардан фойдаланиш даражаси давлат ва жамиятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари динамикасини белгилаб беради. Инновациялар билан боғлиқ иқтисодий жараёнларни жадаллаштиришнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида замонавий рақамли иқтисодиётни ривожлантириш хусусиятлари замонавий тадқиқотчилар, шу жумладан, О.В.Бартюк, И.Л.Ковалев, Л.И.Ушвицкий ва бошқа муаллифлар ишларида кўриб чиқилган [5,6].

Тадқиқот мақсади – рақамли иқтисодиётнинг замонавий шароитида инновацияларни йўлга қўйиш хусусиятларини кўриб чиқишдир. Замонавий иқтисод шароитида айнан билимларга асосланган инновацион иқтисодиётни ривожлантириш орқали иқтисодий ўсиш истиқболларига эришиш ва давлатнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини ошириш мумкин. Инновация – бу илмий ва тадбиркорлик фаолиятининг якуний натижаси ҳолидаги янгилик бўлиб, илмий лойихага сармоя сифатида талқин этилади. Инновациялар иқтисодий категория сифатида инновацион жараёнларда иштирок этувчи билимлар мажмуи сифатида қаралади ва ўз навбатида бу иқтисодий самара берадиган ва замонавий жамият эҳтиёжларини қондирадиган технологик ўзгаришларни белгиловчи куч ҳисобланади. Инновацияларнинг роли доимий равишда ўсиб бормоқда ва инновация, инновацион жараён, инновацион салоҳият, инновацион технология, рақамлаштириш тушунчалари билан боғлиқ. Бу жиҳат инновацион ривожланиш динамикасини кўрсатадиган ҳаракат элементларининг мавжудлигини таърифлайди. Устувор инновацион ривожланишни амалга ошириш ички инновацион салоҳият ва бошқарувнинг самарали таъсири туфайли юзага келади. Инновацион ривожланиш стратегияси давлатдаги инновацион жараёнларни тартибга солиш, инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш учун ишлаб чиқилган [6,7].

Инновацион ривожланиш ҳар қандай ҳажмдаги ва ҳар қандай ўзига хосликдаги корхона ва ташкилотлар учун долзарбдир. Халқаро кўламдаги тенденциялар (ўзиб кетаётган технологияларнинг пайдо бўлиши, рақамлаштириш ва маҳсулотларнинг ҳаёт айланмасининг тезлашиши) аксарият соҳаларда туб ўзгаришларга олиб келади. Қиймат занжирлари ўзгармоқда, рентабеллик зоналари сурилиб кетмоқда, янги субъектлар пайдо бўлмоқда – бу иқтисодиёт тармоқларидаги кучлар мувозанатининг ўзгаришига кескин таъсир қилади, янги ғоялар ва ишланмаларни илгари суришни сезиларли даражада тезлаштирмоқда. Янги имконият ва таҳдидларнинг частотаси, шунингдек, уларни бозорларга кириб бориш тезлиги ортиб бормоқда.

Инновациялар давлат учун катта имтиёзлар билан таърифланади, чунки турли даражадаги инновацион фаоллик Ялпи Ички Маҳсулотнинг ўсишида (ҳосилдорликнинг ўсиши, аҳолининг ихтиёрий даромадлари ва солиқ тушумлари натижасида) ўз аксини топади ва алоҳида тармоқларнинг жадал ривожланишини таъминлайди. Шу билан бирга, шуни ҳисобга олиш керакки, инновацияларнинг асосий самарасига турли соҳа ва йўналишларда маҳсулдорликни ошириш ва технологик ўзиб кетишлар орқали эришилади,

хусусан, технологик инновациялар илғор технологиялар ва ички жараёнларни ташкил этишдаги ёндашувларни жорий этиш орқали самарадорликни бевосита оширади [6,7].

Хулоса

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, инсоният тараққиётининг ҳозирги даври ва яқин истиқболида иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг сифат жиҳатдан ривожланиши рақамли технологияларни кенг жорий этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб бормоқда. Мамлакатимиз тараққиётининг истиқболи ҳам рақамли иқтисодиёт ривожланиши ва рақамли технологияларнинг қамров даражасига таянади. Бунга эришиш учун иқтисодиётни рақамлаштиришда инновацион технологияларни ривожлантиришнинг куйидаги асосий шартлари ва устувор йўналишларини санаб ўтиш мақсадга мувофиқ:

- ✓ институционал муҳит ва рақамли инфратузилмани яратиш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш;
- ✓ ривожланган мамлакатлар даражасида интернет глобал тармоғига уланиш имкониятлари билан имкон қадар тўлиқ қоплашни босқичма-босқич таъминлаш;
- ✓ рақамли иқтисодиёт йўналиши бўйича кадрлар тайёрлаш кўламини кенгайтириш ва чуқур билимга эга малакали дастурчилар ва инженер-техник ходимларни етиштириш;
- ✓ рақамли иқтисодиёт соҳасида илмий-тадқиқот ишларини қўллаб қувватлаш, аҳолининг кенг қатламлари ўртасида “рақамли саводхонлик”ни тарғиб қилиш, илмий ҳамжамият ва хусусий соҳаларида инновацион лойиҳаларни қўллаб қувватлаш, рақамли иқтисодиёт соҳасида “стартап” лойиҳаларни рағбатлантириш;
- ✓ рақамли иқтисодиёт соҳасидаги халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш.
- ✓ илмий билимлар талаб қиладиган маҳсулотлар ҳажмини ва аҳолининг даромадларини ошириб, бюджетнинг ҳар хил тушумларини кўпайтириш;
- ✓ янги турдаги ишлаб чиқариш корхоналари ва замонавий технологияларни кенг миқёсда жалб қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги фармони, 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5053-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4699-сон қарори.
3. www.tsue.uz - Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети расмий сайти маълумотлари.
4. www.kun.uz
5. Бартюк О.В. Факторы инновационного экономического роста России [Электронный ресурс] // Интернет- журнал «Науковедение». – 2014. – № 6.
6. Ковалев И.Л. Цифровая трансформация как катализатор инновационных процессов в экономике // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – № 2-1. – Б. 374–380.

7. Ушвицкий Л.И., Тер-Григорьянц А.А., Соловьева И.В. Факторы и условия инновационного развития экономики // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6 (49). – Б. 271–276.